

CALL	<p>Ministry of University and Research (MUR), Directorate-General for Internationalization and Communication, Notice D.D. 3264 dated 28/12/2021.</p> <p>Mission 4 "Education and Research" - Component 2 "From research to enterprise" - Investment Line 3.1 "Fund for the realization of an integrated system of research and innovation infrastructure", Action 3.1.1 "Creation of new IRs or strengthening of existing ones that contribute to Horizon Europe's Scientific Excellence objectives and networking"</p>
PROJECT TITLE	Humanities and cultural Heritage Open Science Cloud
PROJECT ACRONYM	H2IOSC
PROJECT ID	IR0000029
PROJECT WEBSITE	https://www.h2iosc.cnr.it
CUP	B63C22000730005
WP	2 - LANDSCAPING AND BUILDING COMMUNITIES
OU	OU 8 ILC-PI
DELIVERABLE NUMBER	2.1
DELIVERABLE TITLE	First report on the H2IOSC Landscapes
EXPECTED DELIVERY DATE	31/10/2023
ACTUAL DELIVERY DATE	
AUTHORS	Monica Monachini, Valeria Quochi, Roberta Bianca Luzietti, Paola Moscati, Alessandra Caravale, Alessandra Chirivì, Emiliano Degl'Innocenti, Alessia Spadi, Marta Caradonna.
<p>This project is funded by the European Union - NextGenerationEU. The views and opinions expressed are only those of the authors and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them</p>	

Abstract

The Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) project involves four Italian nodes of research infrastructures (RIs) - CLARIN, DARIAH, E-RIHS, and OPERAS. Within this project, the second work package focuses on establishing, mapping, and monitoring strategies for assessing the national and international operation contexts for the four RIs, the characteristics of their user communities, and the specific data resources, services, and tools that are most needed, used and newly created.

The main objective of this work package is to conduct a comprehensive survey of the landscape of language technologies, humanities, and heritage science in Italy. This survey takes into account existing projects, resources, tools, communities, best practices, and standards that need to be integrated into the national Marketplace as well as the repositories of the four RIs. Collaboration within the work package was directed at structuring shared procedures for developing, managing, and adapting the survey's main objectives. Priority was on identifying and engaging key stakeholders within various communities. The surveying activity was organized around a set of shared activities, in parallel with others conducted by each infrastructure. The initial coordination activity focused on defining dimensions and criteria to guide the survey. It resulted in the creation of a structured questionnaire, which was designed to gather information about user needs, engage with stakeholders, identify communities of reference, evaluate relevant projects, and assess the FAIRness of data. The questionnaire was employed to gather insights on a wide range of topics, including data resources, software, tools, projects, training needs, prior knowledge of RIs, publications, and feedback. Such a questionnaire has been distributed among the relevant disciplinary communities and sub-communities of the four RIs. Respondents included students, researchers, professors, and subject matter experts in social science, digital humanities, and cultural heritage research fields. Preliminary results from the control group gave insights into the challenges and opportunities of the survey. Respondents have shared valuable information about data resources, technologies, software, and their training needs. The results highlight the need for clearer communication, dissemination activities, and better engagement strategies to encourage participation from the wider community. Addressing the lack of awareness regarding FAIR principles and fostering collaboration with researchers will be crucial moving forward. Future activities will involve data analysis, conducting interviews based on survey responses, and exploring strategies for integrating technology and software resources into the H2IOSC marketplace.

TABLE OF CONTENTS

Abstract	2
LIST OF ACRONYMS	4
INTRODUCTION	6
Project goals	6
Work package goals	6
OVERALL GOALS FOR LANDSCAPING AND BUILDING COMMUNITIES - SYNERGIES WITH OTHER IRs AND WPs	6
Work package coordination and common activities	8
METHODOLOGY AND DESIGN OF THE H2IOSC SURVEY	9
The questionnaire.....	9
SURVEY DISSEMINATION STRATEGY AND DEPLOYMENT	13
Test group	13
Control group	13
PRELIMINARY RESULTS	16
Control group results	16
FUTURE ACTIVITIES	17
REFERENCES	18
APPENDIX 1	19
APPENDIX 2	24
APPENDIX 3	27

LIST OF ACRONYMS

H2IOSC	Humanities and Heritage Open Science Cloud
RI	Research Infrastructure
CLARIN-IT	CLARIN Italian node (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
DARIAH-IT	DARIAH Italian node (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities)
E-RIHS	E-RIHS Italian node (European Heritage Science Research Infrastructure)
OPERAS	OPERAS Italian node (Open scholarly communication in the european research area for social sciences and humanities)
SSHOC	Social Sciences & Humanities Open Cloud
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
ERIC	European Research Infrastructures Consortium
EOSC	European Open Science Cloud
ESFRI	European Strategy Forum on Research Infrastructures
WP	Work Package

LIST OF FIGURES

Figure 1: Map of the H2IOSC Cloud Network organization.....	6
Figure 2: Map of the H2IOSC landscaping activities and sources.....	8

INTRODUCTION

Project goals

The **H2IOSC project foresees** the collaboration of four Italian nodes of CLARIN, DARIAH, E-RIHS, and OPERAS aiming at creating the Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud – H2IOSC: an Italian Cloud Network for research in humanities, linguistics, and heritage science. The project is structured into eight interconnected work packages, each addressing distinct aspects. This work package focuses on the establishment of mapping and monitoring strategies for assessing the national and international operation contexts for the four IRs, the characteristics of their user communities, and the specific data products they need and produce.

Figure 1: Map of the H2IOSC Cloud Network organization

Work package goals

The **general objective of this work package** is to conduct a detailed survey of the panorama in the language technologies, humanities, and heritage science in Italy, taking into account existing projects, resources, tools, communities, best practices, and standards in use that need to be onboarded in the national marketplace and in the national nodes of the four IRs.

OVERALL GOALS FOR LANDSCAPING AND BUILDING COMMUNITIES - SYNERGIES WITH OTHER IRs AND WPs

First, it should be mentioned that this activity involves two operational groups that are most involved in working closely and directly with the H2IOSC community, for the purpose of defining and engaging, namely, WP2 and WP8.

The WP8 working group, thanks to the analysis of the results of the WP2 survey, will develop a training catalog (in continuous evolution) with educational offerings based on the currently identified and periodically reviewed needs of the communities.

The aims of WP8 are to:

1. empower user communities with interdisciplinary as well as domain-specific FAIR and Open Science skills and competencies as well as train them on what disciplinary infrastructures can offer them at the national and international level.
2. train a pool of new professionals - data stewards, data curators, trainers – that can support and train future generations of scholars and professionals on how to integrate RIs in their methods and practices, thus fostering a change of mentality in research and possibly industry.
3. Built an integrated and interconnected training environment, enhancing and creating synergies between what has been done individually by the four IRs.
4. Upgrade technology resources to improve the training opportunities and enrich the quality and methods of the H2IOSC training strategy.
5. Monitor the efficiency and effectiveness of the H2IOSC learning system.

The priority in the design of a complete training offer starts with filling gaps in training, expressly indicated by stakeholders, with structured and diversified training programs, addressed to specific targets: this first objective answers to the personal and professional goals emerging directly from different groups of stakeholders (learner-centered perspective for users already identified). In addition, one of the most important goals of the WP8 is to identify and fill the needs that are still unexpressed and take them into account during the design of the training offer.

Within this second WP, the collaboration has been oriented towards structuring a set of shared operative procedures for the adaptation, management, and achievement of the **main objectives of the surveying activity**, as set in the project technical annex.

These tasks contained several critical features, among which:

- establishing the criteria to identify the type of resources we expected to include in observatory a final catalog based on their utmost relevance to our research communities (with regards to the RI needs);
- assessing the methodology to measure the degree of FAIRness and digitization of the identified resources (a crucial step in preparation for their integration within WP3);
- foresee the compilation of an inventory in which to incorporate all the best practices and standards essential for both robust support in training activities relevant for WP8, and permanent guidance to researchers in producing and sharing their data, tools and analyses;
- identifying the strategies to invite users to express their needs in terms of storage, processing capabilities, necessary tools, and software requisites (to be provided in WP3 and WP6);

- elaborate a strategy to identify which gaps, missing tools, and environments will have to be developed (these initiatives were envisioned both as pilot projects and as innovative services, a task assigned to WP7).

In our pursuit of comprehensive planning, we worked towards methods to identify and engage the key stakeholders within the different communities of reference, to target within the survey, including relevant stakeholders and projects, all of which were strategically targeted to ensure the project's overall success. Lastly, prioritization is also fundamental in determining which elements would be included in the National Cloud, further solidifying our commitment to executing a well-structured and successful surveying activity within the project. All these points have been summarized in the following image.

Figure 2: Map of the H2IOSC landscaping activities and sources

Work package coordination and common activities

Operatively, this work package has been organized around a set of common activities, running in parallel with those carried out by each infrastructure.

The initial **coordination activity** was primarily focused on defining a set of dimensions and criteria targeting the objectives and expected outcomes that would inform a meaningful

landscaping and analysis of the collected data. Setting a common framework has helped the WP establish the general guidelines for conducting the survey to gather information about user needs, engage with stakeholders, identify communities of reference, evaluate relevant projects, and assess the FAIRness of data. This multifaceted effort involves a two-fold approach. Specifically, given the objectives and goals stated above, the following key dimensions were identified:

- a. Information needs: target categories of assets needed to gather information about. These are stakeholders (potential users), data resources, software resources, services, instruments, experimental procedures/protocols, projects, best practices, standards, and training materials;
- b. Information Sources: includes potential providers for the infrastructures (both individual scholars and institutions), as well as existing catalogs and repositories, websites and portals, main conferences and fairs, etc.;
- c. Landscaping Instruments: online questionnaires, interviews, focus groups, semi-automatic screening of web sources.

Subsequently, it was decided to proceed first with a comprehensive approach that would allow us to gather useful information from the relevant communities and better target subsequent activities, to then continue with more focused and systematic tasks. The order is summarized below:

1. Development/structure of a web-based questionnaire/survey
2. Selected in-person interviews
3. Semi-automated research of existing resources, tools, software, and services

METHODOLOGY AND DESIGN OF THE H2IOSC SURVEY

Within this activity we aimed at **coordinating all WP2 activities for the implementation of the questionnaire**. The collaboration among the four RIs **resulted** in developing the structure of a single questionnaire (valid for all RI's specific needs) and organizing activities to orchestrate the analysis for the final landscape better. The decision to build one single questionnaire valid for all IRs was to avoid the dispersion of data and the "community overload", given that the four RIs' target communities are partially overlapping, and complete a more efficiently analyzable overview of all censed information, i.e., existing of resources, training needs, standards, publication strategies, etc.

The questionnaire

Each RI collaborated on structuring the questionnaire in a way that different sections and questions would be tailored for the different target communities (Appendix 3).

Relevant goals for **CLARIN** were to identify all repositories and existing language resources (corpora in different modalities, lexical and conceptual resources, language models, and tools for language processing) in Italy not yet hosted in the national CLARIN repository. Specifically,

the questionnaire had to allow to assess the degree of readiness, interoperability, and FAIRness, the potential for visibility, as well as eventual curation needs, of these resources with the aim to prioritize and include them into the ILC4CLARIN repository, the CLARIN four points of access (VLO, Switchboard, Federated Content Search, Resource Families), and the H2IOSC marketplace (in WP5).

Similarly, for **DARIAH**, relevant goals concerned harvesting data and images about scholarly editions, textual corpora, archives, libraries, artwork resources and catalogs, digital samples and datasets, and materials related to Technical Art History. Along with the harvesting and survey process the current FAIRness status and the employed standards are to be investigated. DARIAH is to inquire about community needs for the domains of reference to create a catalog of resources that will act as a consultation base.

In the case of **E-RIHS**, the goal was: i) to survey all resources (datasets, digital services, and tools) of the scientific communities of Heritage Science and related fields; ii) to understand the level of advance concerning heritage knowledge and innovative strategies for its conservation. In summary, the need for E-RIHS was to gather information concerning standards, protocols, domain ontologies, good practices, guidelines, and shared methodologies for the acquisition, analysis, processing of scientific datasets, and the representation of their results; assessment of the digital resources produced by the E-RIHS.it partners; the description of E-RIHS scientific communities' needs to improve the accessibility, interoperability, and reuse of scientific data.

Finally, for **OPERAS**, the goals concerned collecting i) the level of awareness about Open Science and FAIR principles; ii) information about the Open publishing system in Italy, with a non-exclusive focus on journals and books and attention to peculiar kinds and styles of publication in H+CH disciplines; iii) the researchers' publishing needs, taking into account specific Humanities communication channels (to be mapped and contribute to the OPERAS Pathfinder service in WP3); iv) information for developing a toolset for the evaluation of publications and datasets FAIRness; and v) identifying tools, services, and training to meet the scientific community needs related to opening and FAIRifying specific publications channels and types.

To streamline our work and ensure a systematic approach to gathering information through our questionnaire, we began by structuring all the questionnaire key information targets and details in a matrix (see Appendix 1). We began by listing the target goals we aimed to elicit from our respondents and conceiving a series of pertinent questions tailored to each IR-specific goal. Subsequently, we grouped such questions into sections, until the questionnaire was clear and coherent. Furthermore, it ensured not to we were not leaving any important question or aspect unaddressed. This methodical approach turned out not only to facilitate our research process but also paved the way for more meaningful and insightful responses from our survey participants.

Questionnaire specific objectives

- Gathering information from (sub-)communities of our IRs useful for achieving WP objectives.
- Identifying:
 - **Priorities:** data and tools to be soon integrated into H2IOSC (WP3,5,6,7)
 - **Resources needing improvement:** already available in IRs, but in need of improvement with respect to FAIR principles
 - **Gaps:** Resources not yet available in IR, but very useful/used in the Italian community
 - **Training needs (for WP8):** knowledge and skill gaps within the target audience is crucial for designing effective training programs, materials, and campaigns.

Target respondent groups

Having defined the objectives and goals of each RI, the next step was to define the ideal target respondents that could provide relevant and valuable insights. Given the broad spectrum of this first survey, ideal respondent groups vary from, and are not limited to, students, researchers, professors, and subject matter experts, working within the social science, digital humanities, and cultural heritage research domains.

Questionnaire sections

Personal information & privacy policy

At a preliminary stage of the work, we devoted part of our resources to understanding how we would manage the aspect of privacy protection of the information we would obtain from the questionnaire (see Appendix 2). What emerged was that since the focus of information we were going to elicit with the questionnaire was on resources, publications, training needs, etc., to provide assurance and encourage respondents to participate we limited the required personal information to just the email address and for contact purposes only. Furthermore, in the disclosure we stated we would handle such data only anonymously and in aggregate (in e.g., publications, reports, etc.).

The first section of the questionnaire was entirely devoted to "identifying stakeholders". Together with the disclosure agreement, we included questions such as age range, career level, research field, and type of institution/department of affiliation. The importance of identifying stakeholders, as mentioned earlier, is for understanding (but not limited to), for example, in which sectors and at what career level certain resources were created, the tools most used by such as students vs. researchers. In addition, it was also very important trying to frame and direct training needs.

Data Resources, Software, tools, and technologies

Right after personal information questions, four sections of the questionnaire were devoted to the gathering of information about data resources created and produced. Together with

the sections about tools and services, these are the heart of the survey, as we expect to acquire the most interesting information at several levels: on state-of-the-art material within the Italian panorama, on users' knowledge, expectations, and needs, and on all the gaps that should be filled. From the responses to these sections, we expect to be able to start compiling the observatory and the inventories mentioned above.

The questions were formulated to target various types of information, which range from questions aimed at identifying the resources, their FAIRness status, the formats they represented in, and their licensing and reusability conditions. The questionnaire also inquiries about the goals for which resources and tools are created or used, whether they are derivatives or totally original resources, and the motivations thereof, as well as whether third parties have used the same resources, possibly with different goals. To collect responses regarding resources, technologies, software etc. used and created more efficiently, we opted for giving the possibility to respondents to separate information in each line (see e.g., Appendix 3, question 9)

Projects

In the next section, the questionnaire incorporates a question asking for projects aimed at developing data resources, digital tools, software, or other technologies of relevance for the respondents' disciplines with the primary objective of gathering valuable indications for the semi-automatic research activities.

Training needs

Although training needs (closely related to the work in Work Package 8) can inherently arise from any section of the questionnaire, it has been decided to dedicate a specific section to requesting participants' training needs. In line with the need to make the questionnaire as streamlined as possible, we chose to focus on three direct questions with more of a directional function:

1. Preferred mode of training delivery (online, in-person, etc.)
2. Input on the most relevant and essential topics.
3. Information about the most common and/or preferred delivery platforms.

Prior knowledge of IR

The questionnaire also includes questions aimed at assessing the extent of respondents' awareness and current practical usage of our infrastructures, which will be of particular importance to facilitate the planning of informative and training actions for increasing participation, if deemed necessary.

Publications

In this section, of particular importance to OPERAS, we have gathered information about the choices made by both individual researchers and their respective institutions regarding the

publication of scientific articles. These questions aim to understand how individual researchers publish their research, whether they are aware of the publication practices adopted by their institution, and to what extent both are committed to publishing in open access.

Feedback

The last, but by no means least important, section of the questionnaire was devoted to collecting feedback and information on how respondents learned about the questionnaire.

SURVEY DISSEMINATION STRATEGY AND DEPLOYMENT

The questionnaire was designed to be distributed online among the disciplinary communities relevant to the four infrastructures involved with the purpose of mapping their technological pulse. The service chosen for its realization and deployment is Lime Survey, (<https://www.limesurvey.org/>), for which CNR offers licenses and server hosting as a central service. Furthermore, for meaningful statistical analysis of the data, the survey is deployed in steps. First, it was sent to a selected and restricted group of colleagues, representative of different subcommunities, that acted as a test group and provided useful feedback that led to substantial improvements to the questionnaire.

Then the survey was launched to a closed group (i.e. a group of respondents for which we could know the exact numerosity) that would constitute a kind of control group for sampling and statistical purposes. Finally, it will be opened to the wider community.

Test group

Prior to its finalization, the questionnaire underwent a rigorous testing phase wherein it was disseminated to a select group of colleagues chosen to represent diverse sub-communities. The primary objective of this exercise was to collect valuable feedback and receive insightful suggestions that would facilitate the refinement and enhancement of the questionnaire. This process allowed us to address any potential issues, fix technical problems, and make necessary improvements before the questionnaire's official distribution to the broader target audience. Based on the feedback received, improvements were implemented, including the addition of clear and exhaustive instructions for respondents.

Control group

Each RI was responsible for identifying one or more associations, institutions, or simple mailing lists, which represent their actual or potential target users and providers, for inclusion in the control group. The selection criterion in addition to representativeness for the RI audience, was the possibility of knowing the exact numerosity, for sampling reasons.

Only one was identified for representing/covering disciplines of interest for all the four RIs.

AIUCD (*Associazione per l'Informatica Umanistica e Cultura Digitale*): fostering methodological and theoretical research, scientific collaboration and the development of shared practices, resources, and tools in the Digital Humanities, as well as digital applications in all Humanities disciplines.

CLARIN

For CLARIN other associations mailing lists have been selected with the aim to involve scholars active in the fields of Linguistics, Digital Humanities, Computer Science (with interests in linguistic applications), Information Engineering (with interests in linguistic applications). Therefore, the following associations have been involved:

- **AISV** (*Associazione Italiana Scienze della Voce*): as representative of speech and oral studies, i.e. both potential users and developers.
- **AILC** (*Associazione Italiana Linguistica Computazionale*): representing computational linguistics, as potential providers of both data, tools, and services.
- **AitLA** (*Associazione Italiana Linguistica Applicata*): representing various typologies of potential users and data providers geared to applied linguistic studies.
- **SLI** (*Associazione Linguistica Italiana*): targeting linguistics disciplines representing actual and prospective users, as well as data providers.
- **SIG** (*Società Italiana di Glottologia*): representing linguistics and glottology researchers and academics.

DARIAH

For DARIAH the communities of interest encompass scholars and researchers active in the fields of humanities and social science. The IR preserves, provides access to and disseminates research that stems from collaborations within the research communities and ensures that best practices, methodological and technical standards are followed. In this phase the mailing list of the *Opera del Vocabolario Italiano* has been involved to acquire the interests of the community of linguists and philologists.

- **OVI-CNR** (*Istituto Opera del Vocabolario Italiano del Consiglio Nazionale delle Ricerche*): representing the community of researcher engaged in web-based lexicography of ancient Italian language.

E-RIHS

E-RIHS is the European Research Infrastructure for Heritage Science that supports research on heritage interpretation, preservation, documentation, and management. The infrastructure's Italian node, E-RIHS.it, coordinated by CNR, strengthens the Italian position in

Europe in the field of Heritage Science and improves its capabilities in the technological and scientific sectors related to Cultural Heritage. in this initial phase of the H2IOSC survey, the

questionnaire was received by these domain-specific mailing lists:

- **E-RIHS.it**
- **ISPC-CNR** (*Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale*): representing the community of researchers engaging in the understanding, conservation, and enhancement of Cultural Heritage through collaborative research involving the humanities, experimental sciences, and technological applications.

OPERAS

OPERAS is the Research Infrastructure supporting open scholarly communication in the social sciences and humanities (SSH) in the European Research Area. Its mission is to coordinate and federate resources in Europe to efficiently address the scholarly communication needs of European researchers in the field of SSH. OPERAS' communities of interest encompass scholars and researchers, universities, research entities, foundations, publishers, and service providers operating in the field of open scientific communication in the humanities and social sciences. The questionnaire was received by the following mailing list at this stage. In addition, it was published on the website <https://open-science.it/>.

- **ILIESI-CNR** (*Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche*) mailing list: representing the community of researcher engaged in the study of history of philosophical and scientific ideas and related lexical structures in the framework of the European tradition.
- **Open Access Italia**: is a list of discussion forums centered on OA issues in Italy and abroad, i.e. both potential users and providers.
- **AISA** (*Associazione italiana per la promozione della scienza aperta*): is an Italian association with the aim to disseminate a culture of Open Science, i.e. both potential users and providers.
- **ICDI** (*Italian Computing and Data Infrastructure*): is a forum created by representatives of major Italian Research Infrastructures and e-Infrastructures, with the aim of promoting synergies at the national level and optimizing the Italian participation to European and global challenges in this field, including the European Open Science Cloud (EOSC), the European Data Infrastructure (EDI) and HPC, i.e. both potential users and providers.
- **AIB** (*Associazione italiana biblioteche*): as representative of Italy's library services, i.e. both potential users and providers.
- Website **Open Science IT**

<https://open-science.it/-/ti-occupi-di-scienze-umane-e-patrimonio-culturale-compila-il-sondaggio-del-progetto-h2iosc>

PRELIMINARY RESULTS

With respect to the KPIs presented within the technical annex, the reached outcomes include:

- A first overview of the landscaping framework activities resulted in the structuring and construction of a questionnaire to collect information of interest to the project, the four infrastructures, and the different work packages.
- Number of invitations to complete the questionnaire summarized as follows:
 - AIUCD: 600
 - AILC: 241
 - AltLA: 532
 - AISV: 533
 - SIG:
 - SLI 1145:
 - OVI: 43
 - E-RIHS.it: 600
 - ISPC: 290
 - ILIESI-CNR: 361
 - Open Access italia: 663
 - AISA: 123
 - ICDI: 73
 - AIB: 1650
 - Website Open Science IT:

<https://open-science.it/-/ti-occupi-di-scienze-umane-e-patrimonio-culturale-compila-il-sondaggio-del-progetto-h2iosc>

Control group results

Out of nearly 400 accesses, only one-quarter (79) fully responded to the questionnaire. This low participation suggests the need for reinforcement through scheduled reminders, increased communication, dissemination activities, and greater involvement in project activities and presentations to illustrate the long-term benefits.

Among the communities, the most active, interested, and needy group was the one related to the E-RIHS RI (powered by ISPC), with 26 responses.

As expected, some critical issues included poor cooperation from the communities, inadequate and vague responses, and a lack of commitment to completing the survey. To address this, we aim to understand the underlying reasons and develop strategies to encourage future participation. Other expected problems included the length of the questionnaire and limited dissemination initiatives, which likely led to a lack of understanding of the collaboration's importance. To ensure more accurate responses, we provided clear guidance for participants in each question, making responses streamlined and providing stringent answer options. This approach proved successful as open-ended responses often led to inaccuracies and inconsistencies. We plan to change some response types from open to closed with the option for comments.

Regarding digital tools, technologies, and software, respondents had more experience using than developing tools (42 used, 9 created), while data resources were slightly more used than created (54 used, 49 developed). The community is aware of the existence of information resources (IRs) but is not actively involved. We aim to explore why through interviews or additional questions. Some respondents are willing to start depositing data, which can predict participation in future activities. Organizing introductory and specialized dissemination events may help.

Regarding demographics, most respondents were researchers and professors. We plan to involve university students and develop a strategy to engage them in the IR environment. Training needs have also emerged, particularly concerning compliance with FAIR principles, usage licenses, the catalog of tools, services, and data available from different IRs, and how to correctly deposit new material.

In the coming months, we will conduct a thorough analysis of resources and technologies on a case-by-case basis. For instance, we will focus on cases where respondents answer 'don't know' to questions related to FAIR principles or respond 'yes' without including a persistent identifier, highlighting potential gaps. Additionally, we will investigate any potential disparities between users and developers based on the quality of their responses. The lack of awareness regarding FAIR principles, sharing, and reusability among researchers is a concerning issue. However, it's encouraging to see that many participants have expressed their interest in receiving training. To address these challenges, we intend to collaborate with WP8 to develop training events and initiatives aimed at engaging and informing researchers, with the goal of encouraging them to become active partners within the H2IOSC community, both now and in the future.

FUTURE ACTIVITIES

Future activities include finding the best data analysis strategy and creating a plan for extracting information from the web. Once the questionnaire is disseminated and more representative results are obtained, we will focus on analyzing the collected data. Next, we will set up interviews based on the responses obtained and the most relevant needs that

emerged. Finally, to understand how to structure and integrate the technology and software resources that emerged from the questionnaire into the H2IOSC marketplace, we will participate in a webinar during the upcoming CLARIN conference focused on the SSHOC marketplace to gain inspiration and guidance.

REFERENCES

Dewaele, J. M. (2018). Online questionnaires. *The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology*, 269-286.

Nardi, P. M. (2018). *Doing survey research: A guide to quantitative methods*. Routledge.

APPENDIX 1

Sections	Target content	Questions(simplified)	Targeted Objective/Goal	Type of response
dati personali/demografici	Introduzione		Identify stakeholders (communities of reference, public actors, relevant projects) to be targeted	
	Introduzione	età (quali fasce? ipotesi 18-25, 26-35, 35-50, >50)	user needs, training needs, ?priorities,	scelta singola
	Introduzione	Posizione (Studente, Dottorando, Post-doc, Ricercatore, Professore, Altro)	user needs, training needs, ?priorities,	
ambito disciplinare	Introduzione		Identify stakeholders (communities of reference, public actors, relevant projects) to be targeted	
	Introduzione	Disciplina/e di studio/ricerca	Identify stakeholders (communities of reference); user needs, training needs	scelta multipla (+ altro?)
	Introduzione	Istituzione di appartenenza (Ateneo, Dipartimento, Ente, Istituto, ..)	Identify stakeholders (communities of reference); user needs, training needs	
Conoscenze pregresse di IR		Conosci le infrastrutture di ricerca? Se sì quali?	training needs	scelta multipla (+ altro?)
		Hai fatto uso di strumenti e metodi disponibili sulle IR?	training needs	sì/no
data resources created	Dati	Hai creato nuove risorse dati digitali ex-novo (es. datasets, corpora, dizionari, liste di parole, ...): se sì:	Identify existing resources in and outside the IR	sì/no
		Che tipologia di dati hai creato? (es. orali, scritti)	Identify existing resources in and outside the IR	scelta multipla/singola (+ altro)
		I dati che hai prodotto sono FAIR?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Hai depositato la tua risorsa dati in un repository	assess their degree of FAIRness and digitisation	sì/no

		accessibile (istituzionale, disciplinare, etc.)?		
		Quale repository?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Sono facilmente reperibili? (ad es. sono catalogati in cataloghi online, oppure sono indicizzati in banche dati note, etc.). Se sì come/dove?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
		Hanno un identificativo perenne?	assess their degree of FAIRness and digitisation;	si/no
		Hai adottato formati, modelli standard o buone pratiche della tua disciplina? Se sì quali, se no perchè?	assess their degree of FAIRness and digitisation;	si/no
		Hanno una licenza d'uso chiara e esplicita? (ad es. licenze Creative commons, Tutti i diritti riservati, etc.)	assess their degree of FAIRness and digitisation	scelta multipla + altro
		Sono riutilizzabili dalla comunità?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Per creare il tuo dataset, hai usato e arricchito dei dati esistenti? (qualora siano stati raccolti ex novo) Se sì quali, se no perché	Identify gaps, missing tools and environments to be developed as pilots and or innovative services, in WP7	risposta aperta
		A quale scopo hai creato questi dati?	?? user needs ?	risposta aperta
data resources used	Dati	Hai utilizzato dati (digitali) esistenti nei tuoi studi e attività di ricerca?	Identify existing resources in and outside the IR	si/no
		Con che tipologia di dati hai usato? (es. orali, scritti)	Identify existing resources in and outside the IR, gaps	scelta multipla/singola (+ altro)
		Quali risorsa(e) in particolare hai usato?	Identify existing resources in and outside the IR, gaps	
		Da dove provengono i dati che hai usato?	Identify existing resources in and outside the IR	risposta aperta o scelta multipla

	I dati che hai usato sono FAIR?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
	(Domande specifiche per stabilire che tali dati siano effettivamente findable, accessible etc.)	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Sono facilmente reperibili? (ad es. sono catalogati in cataloghi online, oppure sono indicizzati in banche dati note, etc.). Se sì come/dove?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
	Sono facilmente accessibili? (ad. es. sono depositati in una banca dati aperta istituzionale o disciplinare, etc.). Se sì, dove?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
	Hanno un identificativo perenne?	assess their degree of FAIRness and digitisation;	si/no
	Sono rappresentati in un formato standard, e/o seguono linee guida, raccomandazioni e/o buone pratiche della comunità di riferimento? Se sì quale formato, modello standard; best practice? Se no. Specificare il formato, se noto.	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
	Hanno una licenza d'uso chiara e esplicita? (ad es. licenze Creative commons, Tutti i diritti riservati, etc.)	assess their degree of FAIRness and digitisation	scelta multipla + altro
	A quale scopo hai consultato questi dati?		risposta aperta?
	Come preferisci utilizzare i dati? (da app web, es. Sketchengine; da PC con strumenti propri o installati, ...)		scelta

		Che tipo di risorse di dati vorresti avere a disposizione/di quali avresti (più) bisogno nel tuo settore?	identify gaps, priorities	
(resource/service producing-) Projects	Progetti	Quali sono i progetti di tua conoscenza legati all'utilizzo e creazione di risorse?		
Best-practices/standards	Standard	Conosci gli standard di rappresentazione dei dati più usati nella tua disciplina? Se sì menzionalne alcuni.	user needs, training needs	si/no + risposta aperta (oppure presentare elenco con 'altro'?)
		Quali standard, buone pratiche, modelli, raccomandazioni per la rappresentazione dei dati hai applicato nei tuoi progetti?		scelta multipla + altro
Training needs		Sei interessato a ricevere formazione su: Tecnologie, basi di dati, strumenti, standard e best- practices		risposta multipla
		A quale modalità di formazione saresti interessato? (a distanza self-paced, a distanza in diretta, in presenza, altro)		risposta multipla
		A quali tematiche, argomenti, ... saresti interessato?		risposta aperta
software tools / applications developed		Hai sviluppato nuovi strumenti digitali (es. software, applicazioni web, servizi web, ...): se sì:	Identify existing resources in and outside the IR	si/no
		Che tipologia di strumenti hai creato?	Identify existing resources in and outside the IR	scelta multipla/singola (+ altro)
		Gli strumenti che hai prodotto sono "Open" / FAIR?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Hai depositato/descritto il tuo strumento in un repository pubblico e versionato?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no

		Quale repository?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Sono facilmente reperibili? (ad es. sono catalogati in cataloghi online, oppure sono indicizzati in banche dati note, etc.). Se sì come/dove?	assess their degree of FAIRness and digitisation	si/no
		Hanno un identificativo perenne?	assess their degree of FAIRness and digitisation;	si/no
		Hai adottato standard o buone pratiche condivise nella tua disciplina? Se sì quali, se no perchè?	assess their degree of FAIRness and digitisation;	si/no
				scelta mu
		Hanno una licenza d'uso chiara e esplicita?	assess their degree of FAIRness and digitisation	ltipla + altro
		Sono riutilizzabili dalla comunità?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Per sviluppare il tuo strumento, hai usato e/o arricchito librerie o software pre-esistenti? Se sì quali, se no perché	Identify gaps, missing tools and environments to be developed as pilots and or innovative services, in WP7	risposta aperta
		A quale scopo hai creato questi strumenti?		risposta aperta
	software tools / applications used	Hai utilizzato strumenti digitali esistenti (es. software, applicazioni web, servizi web, ...) per condurre le tue ricerche: se sì:	Identify existing resources in and outside the IR	
		Che tipologia di strumenti hai utilizzato?	Identify existing resources in and outside the IR	
		Gli strumenti che hai utilizzato rispondono ai requisiti FAIR?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
		Gli strumenti che hai utilizzato sono depositati in un repository pubblico e versionato?	assess their degree of FAIRness and digitisation	

	Quale repository?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Sono facilmente reperibili? (ad es. sono catalogati in cataloghi online, oppure sono indicizzati in banche dati note, etc.). Se sì come/dove?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Hanno un identificativo perenne?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Hanno una licenza d'uso chiara e esplicita?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Sono riutilizzabili dalla comunità?	assess their degree of FAIRness and digitisation	
	Gli strumenti che hai utilizzato sono accessibili direttamente online o devono essere installati sul computer?	Identify gaps, missing tools and environments to be developed as pilots and or innovative services	
	A quale scopo hai utilizzato questi strumenti?		
	Come preferiresti usare gli strumenti digitali? (direttamente da web app, o full-stack software installabili, ...)		
	Che tipo di strumenti vorresti avere a disposizione per svolgere al meglio le tue attività di studio/ricerca?	identify gaps, priorities	

APPENDIX 2

Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile rispondente,

desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento,

non eccedenza e responsabilizzazione. I dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del GDPR, previo Suo consenso.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti appartengono alle seguenti categorie:
 1. Dati anagrafici: nome, cognome, fascia d'età
 2. Dati di contatto: indirizzo e-mail
 3. Dati relativi alla sua professione: livello di carriera, istituto di appartenenza, settore e sottosettore di ricerca

I dati verranno trattati per finalità di ricerca scientifica, nell'ambito del progetto di ricerca Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) www.h2iosc.cnr.it.

Progetto IR0000029 - Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1 del PNRR, Azione 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" - Area ESFRI S&CI. Finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU (CUP B63C22000730005).

La ricerca è finalizzata alla creazione di un cluster federato e inclusivo di infrastrutture di ricerca (IR) all'interno del dominio European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) riguardo l'innovazione sociale e culturale per consentire ai ricercatori di varie discipline nei settori delle scienze umane e dei beni culturali di collaborare alla ricerca intensiva di dati e condurre analisi complesse.

Il secondo work package (WP2) del progetto è incaricato della conduzione di un'indagine dettagliata del panorama di tecnologie e dati digitali nelle scienze umane e nel patrimonio culturale in Italia, prendendo in considerazione i progetti, le risorse, gli strumenti, le comunità, le pratiche e gli standard in uso o necessari.

Il risultato sarà un osservatorio del panorama delle comunità di interesse per H2IOSC in Italia che guidi l'offerta dei contenuti da mettere a disposizione della comunità scientifica, e non solo, attraverso il Marketplace.

A tal fine ai partecipanti sarà chiesto di compilare il seguente questionario.

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con la modalità automatizzata. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la cifratura e la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati in conformità con gli artt. 25 e 32 del GDPR. Al momento dell'esportazione dei dati del questionario, a ciascun partecipante sarà assegnato un codice,

per impedirne l'identificazione; i documenti/file contenenti i codici identificativi saranno conservati separatamente dai documenti/file che contengono le altre informazioni acquisite. I dati saranno conservati per il tempo necessario alle finalità e cancellati dopo 10 anni dalla conclusione programmata della ricerca.

3. La sua partecipazione a questo progetto è libera e volontaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza la non partecipazione al progetto di ricerca. Lei potrà inoltre decidere di cambiare la propria opinione dopo aver prestato il consenso, purché lei esprima questa volontà prima che i suoi dati vengano completamente anonimizzati, in quanto a seguito di questo processo non sarà più possibile risalire all'origine dei dati.

4. I dati raccolti tramite questionario saranno comunicati ad altri soggetti terzi definiti quali, il Ministero dell'Università e della Ricerca e al Consiglio dell'Unione Europea a scopo di rendicontazione della ricerca scientifica, in forma anonima e aggregata.

5. Il Titolare del trattamento è Consiglio Nazionale delle Ricerche nella sua articolazione organizzativa Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli", Area della Ricerca del CNR di Pisa, Via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa (PI), rappresentato dalla direttrice Simonetta Montemagni.

6. Il Delegato al trattamento è Simonetta Montemagni.

7. Il Responsabile scientifico della ricerca è Monica Monachini Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) - Area della Ricerca di Pisa.

8. Le Persone autorizzate al trattamento dei dati sono: Emiliano Degl'Innocenti CNR-OVI ricercatore (Project leader; WP1 leader), Monica Monachini CNR-ILC dirigente di ricerca (WP2 leader), Valeria Quochi CNR-ILC ricercatrice (WP2 task leader), Roberta Bianca Luzietti ricercatrice CNR-ILC (WP2), Marta Caradonna CNR-ILIESI (WP2), Paola Moscati CNR-ISPC (WP2), Alessandra Caravale CNR-ISPC (WP2), Alessia Spadi CNR-OVI (WP2), Alessandra Chirivì CNR-ISPC (WP2), Francesca Frontini CNR-ILC (WP8) , Roberta Ottaviani CNR-ILC (WP8), Daniele Carpita CNR-ILC (WP1).

9. Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@cnr.it pec: rpd@pec.cnr.it

10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).

11. Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo (in Italia l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail: protocollo@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it, centralino tel. 06696771).

APPENDIX 3

Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile rispondente,

desideriamo informarla che il Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. I dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del GDPR, previo Suo consenso.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti appartengono alle seguenti categorie:
 1. Dati anagrafici: nome, cognome, fascia d'età
 2. Dati di contatto: indirizzo e-mail
 3. Dati relativi alla sua professione: livello di carriera, istituto di appartenenza, settore e sottosettore di ricerca

I dati verranno trattati per finalità di ricerca scientifica, nell'ambito del progetto di ricerca Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) www.h2iosc.cnr.it.

Ho letto il testo dell'informativa ed acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Avanti

H2IOSC Landscaping Questionnaire

Il questionario è mirato alla mappatura di risorse digitali, strumenti digitali, tecnologie, software, servizi e materiali formativi sia esistenti che desiderati dalle comunità scientifiche di interesse per le **infrastrutture per le scienze umane, sociali e del patrimonio culturale**, nell'ambito del progetto **PNRR-IR H2IOSC - Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud**.

Il questionario è rivolto a **tutti gli studiosi**: studenti, ricercatori, professori, cultori della materia ed esperti delle discipline sopra indicate di riferimento.

La **collaborazione** e la **precisione** nel fornire le informazioni richieste sono entrambi aspetti fondamentali per contribuire alla buona riuscita dell'indagine.

La **compilazione** del questionario può essere **interrotta e ripresa** in un secondo momento, purché si mantenga lo stesso browser/account.

Il **tempo di compilazione** stimato può variare da un minimo di 5 minuti ad un massimo di circa 30 minuti, in quanto alcune domande richiedono il recupero di informazioni (ad esempio, l'identificativo persistente delle risorse), la descrizione e l'indicazione puntuale di alcune esperienze di ricerca fatte.

Per qualsiasi **necessità** o dubbio relativamente alla compilazione del questionario è possibile **contattare**:

Monica Monachini WP2 Leader: monica.monachini@ilc.cnr.it

Valeria Quochi WP2 Task Leader: valeria.quochi@ilc.cnr.it

Roberta Bianca Luzietti WP2 Researcher: robertabianca.luzietti@ilc.cnr.it

*** 1 Consenso all'utilizzo dell'indirizzo e-mail per informazioni o richieste di compilazione di questionari per lo stesso progetto.**

- Acconsento all'utilizzo del mio indirizzo e-mail per ricevere aggiornamenti e richieste di compilazione di questionari per lo stesso progetto.
- NON acconsento all'utilizzo del mio indirizzo e-mail per ricevere aggiornamenti e richieste di compilazione di questionari per lo stesso progetto.

Indietro

Avanti

Informazioni personali

* 2 E-mail

Indicare un indirizzo e-mail valido.

* 3 Età

- 18-25
 26-35
 36-50
 > 50

* 4 Posizione/carriera

- Studente/ssa (triennale/magistrale)
 Dottorando/a
 Borsista/assegnista
 Post-doc
 Ricamatore/docente universitario
 Altro:

* 5 Istituto/dipartimento/facoltà di afferenza

Indietro

Avanti

Ambito disciplinare

Indicare il o i settori disciplinari ERC di riferimento.

*** 6 Selezionare il settore o i settori di ricerca ERC prevalenti.**

[Per consultare la lista completa, cliccare qui](#)

- PE1 Mathematics
- PE2 Fundamental Constituents of Matter
- PE3 Condensed Matter Physics
- PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences
- PE5 Synthetic Chemistry and Materials
- PE6 Computer Science and Informatics
- PE7 Systems and Communication Engineering
- PE8 Products and Processes EngineeringPE10 Earth System Science
- PE10 Earth System Science
- LS8 Ecology, Evolution and Environmental Biology
- LS9 Applied Life Sciences, Biotechnology, and Molecular and Biosystems Engineering
- SH3 The Social World, Diversity, Population
- SH4 The Human Mind and Its Complexity
- SH5 Cultures and Cultural Production
- SH6 The Study of the Human Past
- Altro:

*** 7 Indicare il sotto settore e/o disciplina specifica.**

[Per consultare la lista completa, cliccare qui.](#)

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola ;

Indietro

Avanti

Risorse digitali CREATE

Il seguente set di domande è rivolto alla raccolta di informazioni relativamente alle risorse digitali create (o che si è contribuito a creare) nel corso della propria carriera per progetti di ricerca/tesi ecc.

* 8 Hai mai creato nuove risorse dati digitali?

Indicare se nel corso della propria carriera accademica e/o di ricerca sono mai state create (o si è contribuito a creare) nuove risorse dati digitali.

- Sì
- No

Indietro

Avanti

9 Indicare la **tipologia** di ciascuna risorsa creata.

Aggiungere (tramite pulsante "+" in basso a destra) tante righe quante sono le risorse create e specificarne la relativa tipologia.

NB: Registrare singolarmente ciascuna risorsa creata, anche se afferente alla stessa tipologia.

Risorsa 1: Corpus testuale (nome)

Risorsa 2: Treebank (nome)

Risorsa 3: Corpus testuale (nome)

Esempi di categorie di risorse da indicare possono essere:

Corpus testuale/orale/multimediale; Modello linguistico; Grammatica; Lista di parole; Dizionario elettronico; Lessico; Thesaurus; Database relazionale/semantico/di immagini; Catalogo digitalizzato; Tassonomia; Banche dati fattuali/multimediali; Dataset analisi diagnostiche; Campagne di rilievo 2D/3D, ecc.

Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

10 Per ogni risorsa creata, inserire un **referimento** utile all'identificazione della risorsa e/o fornire una breve **descrizione**.

Riferimenti utili all'identificazione possono essere: il nome della risorsa, gli autori, url, link, codici di identificazione di oggetti digitali (DOI), repository online, ecc.

Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

11 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se risponde ai requisiti FAIR.

📌 L'acronimo FAIR fa riferimento a una lista di principi cardine della scienza aperta allo scopo di garantire un uso ottimale dei dati della ricerca: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Dati FAIR non vuol dire necessariamente dati aperti: i **dati aperti** sono dati che possono essere liberamente utilizzati, condivisi e arricchiti da chiunque, i **dati FAIR** sono dati che seguono una serie di buone pratiche per la condivisione dei dati, rispettando qualsiasi restrizione dal punto di vista etico, legale o contrattuale (i dati possono infatti contenere informazioni personali, essere soggetti a copyright, essere protetti da brevetti o segreto industriale).

Per saperne di più, cliccare qui

📌 Selezionare almeno una risposta

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

12 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è accessibile dalla comunità.

📌 Per risorse accessibili si intendono quelle depositate e scaricabili o visionabili (anche tramite previa autenticazione) presso repository istituzionali certificati, siti web istituzionali, ecc.

Contrariamente, non sono accessibili quelle conservate, ad esempio, nel proprio pc, database e/o server interni, hard disk ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

13 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare dove è depositata.

📌 Indicare il repository, banca dati ecc., anche tramite link.

Risorsa 1

+ Add line

14 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è facilmente ricercabile.

🔗 Ad esempio, sono presenti/descritte in cataloghi o banche dati istituzionali o disciplinari accessibili dalla comunità ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

15 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare dove è catalogata e/o descritta.

🔗 Indicare nome e/o eventuali link al catalogo, sito web, portale, ecc.

Risorsa 1

+ Add line

16 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è dotata di un **identificativo persistente.**

🔗 Un identificativo persistente è un codice alfanumerico che serve per identificare in modo univoco un oggetto digitale, alcuni esempi sono: PID, DOI, Handle.

Per saperne di più, cliccare qui

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

17 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, fornire l'identificativo persistente.

📌 Indicare un identificativo persistente completo, per ogni risorsa dati digitale

NB: Se ad una stessa risorsa corrispondono più identificativi persistenti, perché provenienti da repository diversi, indicarli nei due campi a disposizione.

Qualora l'identificativo corrisponda a un url, è necessario copiare l'intero url.

	Identificativo persistente 1	Identificativo persistente 2
Risorsa 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

18 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare in che formato/standard è rappresentata.

📌 Esempi di formati possono essere:

- noti e condivisi da un'ampia comunità di ricerca, come XML, TEI, ecc
- formati proprietari
- condivisi all'interno di una specifica comunità di ricerca
- modelli standard di rappresentazione dei dati
- vari ed eventuali

📌 **Compilare almeno una risposta**

Risorsa 1

+ Add line

19 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, indicare se possiede una licenza d'uso chiara ed esplicita.

📌 Ad esempio, creative commons, tutti i diritti riservati ecc. che facciano riferimento in modo chiaro alle condizioni di uso e/o riuso dei dati previsti.

📌 **Selezionare almeno una risposta**

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

20 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare il tipo di licenza.

Risorsa 1

+ Add line

21 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è riutilizzabile dalla comunità.

🔗 Con riferimento alla possibilità che le risorse dati digitali create vengano nuovamente impiegate in altri studi a scopo di ricerca/validazione oppure per altri scopi di ricerca rispetto a quelli per cui erano state inizialmente create.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

22 Per ogni risorsa, indicata precedentemente, specificare lo scopo/gli scopi per cui è stata creata.

🔗 Indicare la motivazione per cui ogni risorsa è stata creata, ad esempio tesi triennali/magistrali/dottorato, progetti di ricerca ecc.

📌 Compilare almeno una risposta

	Scopo 1	Scopo 2	Scopo 3
Risorsa 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

23 Per ogni risorsa creata, indicare se qualche altra istituzione/ricercatore ha fatto uso della stessa.

📌 Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

24 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è stata impiegata e/o arricchita a partire da risorse già esistenti ed indicare quali.

📌 Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

25 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare perché sono o non sono stati usati dati esistenti.

📌 Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

26 Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è già stata censita nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea. Se sì, indicare quale.

📌 Compilare almeno una risposta

	Progetto 1	Progetto 2
Risorsa 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risorse digitali USATE

Il seguente set di domande è rivolto alla raccolta di informazioni relativamente alle risorse digitali utilizzate nel corso di progetti di ricerca/tesi.

* 27 Hai mai utilizzato risorse di dati digitali?

- Sì
- No

Indietro

Avanti

28 **Indicare la tipologia di ciascuna risorsa usata.**

🔗 Aggiungere (tramite pulsante "+" in basso a destra) tante righe quante sono le risorse usate e specificarne la relativa tipologia.

NB: Registrare singolarmente ciascuna risorsa usata, anche se afferente alla stessa tipologia.

Risorsa 1: Corpus testuale (nome)

Risorsa 2: Treebank (nome)

Risorsa 3: Corpus testuale (nome)

Come tipologie di risorse si intendono, ad esempio: corpus testuale/orale/multimediale, modello linguistico, grammatica, lista di parole, dizionario elettronico, lessico, dizionario, thesaurus, database relazionale/semantico/di immagini, catalogo digitalizzato, tassonomia, banche dati fattuali/multimediali, dataset analisi diagnostiche, campagne di rilievo 2D/3D, ecc.

🔗 **Compilare almeno una risposta**

Risorsa 1

+ Add line

29 **Per ogni risorsa usata, inserire un riferimento utile all'identificazione della risorsa e/o fornire una breve descrizione.**

🔗 Riferimenti utili all'identificazione possono essere: il nome della risorsa, gli autori, url, link, codici di identificazione di oggetti digitali (DOI), repository online, ecc.

🔗 **Compilare almeno una risposta**

Risorsa 1

+ Add line

30 **Per ogni risorsa usata indicata precedentemente, specificare se risponde ai requisiti **FAIR**.**

🔗 L'acronimo FAIR fa riferimento a una lista di principi allo scopo di garantire un uso ottimale dei dati della ricerca: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Dati FAIR non vuol dire necessariamente dati aperti: i **dati aperti** sono dati che possono essere liberamente utilizzati, condivisi e arricchiti da chiunque, i **dati FAIR** sono dati che seguono una serie di buone pratiche per la condivisione dei dati, rispettando qualsiasi restrizione dal punto di vista etico, legale o contrattuale (i dati possono infatti contenere informazioni personali, essere soggetti a copyright, essere protetti da brevetti o segreto industriale).

Per saperne di più, cliccare qui

🔗 **Selezionare almeno una risposta**

	Si	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

31 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, specificare se è accessibile dalla comunità.

📌 Per risorse accessibili si intendono quelle depositate e scaricabili o visionabili (anche tramite previa autenticazione) presso repository istituzionali certificati, siti web istituzionali, ecc.

Contrariamente, non sono accessibili quelle conservate, ad esempio, in un pc personale, database e/o server interni, hard disk ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Si	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

32 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, indicare dove è depositata.

📌 Indicare link, URI, DOI, PID, Handle, ecc.

Risorsa 1

+ Add line

33 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, indicare se è facilmente ricercabile.

📌 Ad esempio, sono presenti/descritte in cataloghi o banche dati istituzionali o disciplinari accessibili dalla comunità ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Si	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

34 Per ogni risorsa usata, precedentemente indicata, specificare dove è catalogata e/o descritta.

📌 Indicare nome e/o eventuali link al catalogo, sito web, portale, ecc.

Risorsa 1

+ Add line

35 Per ogni risorsa usata, precedentemente indicata, specificare se è dotata di un **identificativo persistente**.

📌 Un identificativo persistente è un codice alfanumerico che serve per identificare in modo univoco un oggetto digitale, alcuni esempi sono: PID, DOI, Handle.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

36 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, **fornire** l'identificativo persistente.

📌 Indicare un identificativo persistente completo.

Qualora l'identificativo corrisponda ad un url, è necessario copiare l'intero url.

Risorsa 1

+ Add line

37 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, specificare in che formato/standard è rappresentata.

Esempi di formati possono essere:

- noti e condivisi da un'ampia comunità di ricerca come XML, TEI, ecc.
- formati proprietari
- condivisi all'interno di una specifica comunità di ricerca
- modelli standard di rappresentazione dei dati
- varie ed eventuali

Compilare almeno una risposta

Risorsa 1

+ Add line

38 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, specificare se possiede una licenza d'uso chiara ed esplicita.

Ad esempio, creative commons, tutti i diritti riservati ecc. che facciano riferimento in modo chiaro alle condizioni di uso e/o riuso dei dati previsti.

Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

39 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, specificare il tipo di licenza.

Risorsa 1

+ Add line

40 Per ogni risorsa usata, indicata precedentemente, specificare se è riutilizzabile dalla comunità.

Con riferimento alla possibilità che le risorse digitali usate vengano nuovamente o siano già state impiegate in altri studi a scopo di ricerca/validazione oppure per altri scopi di ricerca rispetto a quelli per cui erano state inizialmente concepite.

Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Risorsa 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Risorsa 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

41 Per ogni risorsa, precedentemente indicata, specificare lo scopo/gli scopi per cui è stata usata.

📌 Indicare la motivazione per cui ogni risorsa è stata usata, ad esempio tesi triennali/magistrali/dottorato, progetti di ricerca ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

	Scopo 1	Scopo 2	Scopo 3
Risorsa 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risorsa 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

42 Per ogni risorsa utilizzata, indicare se si è a conoscenza che qualche altra istituzione/ricercatore ha fatto ulteriore uso della stessa.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Risorsa 1

+ Add line

*** 43 Esprimere le proprie preferenze riguardo l'utilizzo di dati esistenti.**

L L'aggiunta di commenti di fianco le risposte selezionate è facoltativo.

Online, mediante applicazioni/interfacce (grafiche) dedicate

Offline, con strumenti installati localmente

Offline, da codice

Da remoto, via API

Altro:

*** 44 Che tipo di risorse vorresti avere a disposizione per le tue ricerche?**

E Es. corpora multimodali, ontologie, database semantici ecc..

È possibile inserire un piccolo paragrafo per specificare il tipo di risorsa da inserire nelle infrastrutture.

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola

Indietro

Avanti

Strumenti, tecnologie e software CREATI

Il seguente set di domande è rivolto alla raccolta di informazioni relativamente agli strumenti digitali/tecnologie/software creati nel corso di progetti di ricerca/tesi.

*** 45 Hai mai creato/sviluppato nuovi strumenti digitali/tecnologie/software?**

E Ad esempio, software, applicazioni web, servizi web, ecc...

- Sì
- No

Indietro

Avanti

46 Indicare la **tipologia** di strumenti digitali/tecnologie/software che hai creato/sviluppato.

📌 Aggiungere (tramite pulsante "+" in basso a destra) tante righe quanti sono gli strumenti digitali/tecnologie/software hai creato/sviluppato e specificarne la relativa tipologia.

NB: Registrare singolarmente ciascuna tecnologia digitale creata, anche se afferente alla stessa tipologia.

Tecnologia digitale 1: Tokenizer (nome)

Tecnologia digitale 2: Software per applicazioni 3D (VR/AR/XR) (nome)

Tecnologia digitale 3: Tokenizer (nome)

Esempi di categorie di risorse da indicare possono essere:

Corpus management and search; Corpus editing/annotation; Lexicon editing; Lexicon management and lookup; Natural Language Processing; Converter; Transcriber; Data integration suite; Named Entities Recognition; Tokenizer; Query handler; Software per applicazioni 3D (VR/AR/XR); Software per rilevazione/monitoraggio di dati telerilevati; Implementazione/personalizzazione strumenti GIS 2D/3D; Implementazione modelli matematici; Software per acquisizione, elaborazione indagini diagnostiche; Software per acquisizione, elaborazione dati di laboratorio; Software per la presentazione e ispezione dei dati/dataset; ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

47 Per ogni tecnologia digitale creata, inserire un **riferimento** utile all'identificazione e/o fornire una breve **descrizione**.

📌 Riferimenti utili all'identificazione possono essere: il nome, gli autori, url, link codici di identificazione di oggetti digitali (DOI), repository online, ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

48 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare **se** risponde ai requisiti **FAIR**.

📌 L'acronimo FAIR fa riferimento a una lista di principi allo scopo di garantire un uso ottimale dei dati della ricerca: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Dati FAIR non vuol dire necessariamente dati aperti: i **dati aperti** sono dati che possono essere liberamente utilizzati, condivisi e arricchiti da chiunque, i **dati FAIR** sono dati che seguono una serie di buone pratiche per la condivisione dei dati, rispettando qualsiasi restrizione dal punto di vista etico, legale o contrattuale (i dati possono infatti contenere informazioni personali, essere soggetti a copyright, essere protetti da brevetti o segreto industriale).

Per saperne di più, cliccare qui

📌 **Selezionare almeno una risposta**

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

49 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se è accessibile dalla comunità.

🔗 Per strumenti digitali/tecnologie/software accessibili si intendono quelli depositati e scaricabili o visionabili (anche tramite previa autenticazione) presso repository istituzionali certificati, siti web istituzionali, ecc.

Contrariamente, non sono accessibili quelli conservati, ad esempio, nel proprio pc, database e/o server interni, hard disk ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

50 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare dove è depositata/custodita.

🔗 Indicare, ad esempio, il link, ecc.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

51 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se è facilmente ricercabile.

🔗 Ad esempio, è presenti/descritta in cataloghi dati istituzionali o disciplinari accessibili dalla comunità ecc.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

52 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare dove è catalogata e/o descritta.

🔗 Indicare nome e/o eventuali link al catalogo, sito web, portale, ecc.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

53 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se possiede un **identificativo persistente**.

📌 Un identificativo persistente è un codice alfanumerico che serve per identificare in modo univoco un oggetto digitale, alcuni esempi sono: PID, DOI, Handle.

Per saperne di più, cliccare qui

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

54 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, **fornire l'identificativo persistente**.

📌 Indicare un identificativo persistente completo, per ogni tecnologia digitale creata.

N.B.: Se ad una stessa tecnologia digitale corrispondono più identificativi persistenti, perché provenienti da repository diversi, indicarli nei due campi a disposizione.

Qualora l'identificativo corrisponda a un url, è necessario copiare l'intero url.

	Identificativo persistente 1	Identificativo persistente 2
Tecnologia digitale 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

55 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare in **che formato/standard è rappresentata**.

📌 Ad esempio, Python, Java, HTML, R, ecc.

📌 Compilare almeno una risposta

Tecnologia digitale 1

+ Add line

56 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se possiede una **licenza d'uso** chiara ed esplicita.

🔗 Ad esempio, creative commons, tutti i diritti riservati ecc. che facciano riferimento in modo chiaro alle condizioni di uso e/o riuso previsti.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

57 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare il tipo di licenza.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

58 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se è riutilizzabile dalla comunità.

🔗 Con riferimento alla possibilità che gli strumenti digitali/tecnologie/software creati vengano nuovamente impiegati in altri studi a scopo di ricerca/validazione oppure per altri scopi di ricerca rispetto a quelli per cui erano state inizialmente creati.

📌 Selezionare almeno una risposta

	Sì	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

59 Per ogni tecnologia digitale, indicata precedentemente, specificare lo scopo/gli scopi per cui è stata creata.

📌 Indicare le motivazioni per cui ogni strumento digitale/tecnologia/software è stato creato, ad esempio tesi triennali/magistrali/dottorato, progetti di ricerca ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

	Scopo 1	Scopo 2
Tecnologia digitale 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

60 Per ogni tecnologia digitale creata, indicare se qualche altra istituzione/ricercatore ha fatto uso della stessa.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

61 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare se è stata impiegata e/o arricchita a partire da tecnologie già esistenti ed indicare quali.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

62 Per ogni tecnologia digitale creata, indicata precedentemente, specificare perché è o non è stata creata a partire da una tecnologia esistente.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

⁶³ Per ogni risorsa creata, indicata precedentemente, specificare se è già stata censita nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea. Se sì, indicare quale.

📌 Compilare almeno una risposta

	Progetto 1	Progetto 2
Tecnologia digitale 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Strumenti, tecnologie e software USATI

Il seguente set di domande è rivolto alla raccolta di informazioni relativamente agli strumenti digitali/tecnologie/software usati nel corso di progetti di ricerca/tesi.

***⁶⁴ Hai mai usato strumenti/tecnologie digitali/software?**

- Sì
- No

Indietro

Avanti

65 **Indicare la tipologia delle tecnologie digitali che hai usato.**

➊ Aggiungere (tramite pulsante "+" in basso a destra) tante righe quanti sono gli strumenti usati e specificarne la relativa tipologia.

NB: Registrare singolarmente ciascuna tecnologia digitale anche se afferente alla stessa tipologia.

Tecnologia digitale 1: Tokenizer (nome)

Tecnologia digitale 2: Software per applicazioni 3D (nome)

Tecnologia digitale 3: Tokenizer (nome)

Come tipologie di tecnologie digitali si intendono, ad esempio: Corpus management and search; Corpus editing/annotation; Lexicon editing; Lexicon management and lookup; Natural Language Processing; Converter; Transcriber; Data integration suite; Named Entities Recognition; Tokenizer; Query handler; Software per applicazioni 3D (VR/AR/XR); Software per rilevazione/monitoraggio di dati telerilevati; Implementazione/personalizzazione strumenti GIS 2D/3D; Implementazione modelli matematici; Software per acquisizione, elaborazione indagini diagnostiche; Software per acquisizione, elaborazione dati di laboratorio; Software per la presentazione e ispezione dei dati/dataset; ecc.

➋ **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

66 **Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, inserire un riferimento utile all'identificazione e/o fornire una breve descrizione.**

➊ Riferimenti utili all'identificazione possono essere: il nome, gli autori, url, link codici di identificazione di oggetti digitali (DOI), repository online, ecc.

➋ **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

67 **Per ogni tecnologia digitale usata, specificare se risponde ai requisiti **FAIR**.**

➊ L'acronimo FAIR fa riferimento a una lista di principi allo scopo di garantire un uso ottimale dei dati della ricerca: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Dati FAIR non vuol dire necessariamente dati aperti: i **dati aperti** sono dati che possono essere liberamente utilizzati, condivisi e arricchiti da chiunque, i **dati FAIR** sono dati che seguono una serie di buone pratiche per la condivisione dei dati, rispettando qualsiasi restrizione dal punto di vista etico, legale o contrattuale (i dati possono infatti contenere informazioni personali, essere soggetti a copyright, essere protetti da brevetti o segreto industriale).

Per saperne di più, cliccare qui

➋ **Selezionare almeno una risposta**

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

68 **Per ogni tecnologia digitale usata, indicare se è accessibile dalla comunità.**

📌 Per strumenti digitali/tecnologie/software accessibili si intendono quelli depositati e scaricabili o visionabili (anche tramite previa autenticazione) presso repository istituzionali certificati, siti web istituzionali, ecc.

Contrariamente, non sono accessibili quelle conservati, ad esempio, in un pc personale, database e/o server interni, hard disk ecc.

📌 **Selezionare almeno una risposta**

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

69 **Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare dove è depositata/custodita.**

📌 Indicare, ad esempio, il link, ecc.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

70 **Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare se è facilmente ricercabile.**

📌 Ad esempio, è presente/descritta in cataloghi istituzionali o disciplinare accessibili dalla comunità ecc.

📌 **Selezionare almeno una risposta**

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

71 **Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare dove è catalogata e/o descritta.**

📌 Indicare nome e/o eventuali link al catalogo, sito web, portale, ecc.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

72 Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare se possiede un identificativo persistente.

📌 Un identificativo persistente è un codice alfanumerico che serve per identificare in modo univoco un oggetto digitale, alcuni esempi sono: PID, DOI, Handle.

📌 Selezionare almeno una risposta

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

73 Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, fornire l'identificativo persistente.

📌 Indicare un identificativo persistente completo, per ogni tecnologia digitale usata.

N.B.: Se ad una stessa tecnologia digitale corrispondono più identificativi persistenti, perchè provenienti da più repository diversi, indicarli nei due campi a disposizione.

Qualora l'identificativo corrisponda ad un url, è necessario copiare l'intero url.

	Identificativo persistente 1	Identificativo persistente 2
Tecnologia digitale 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>

74 Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare in quale formato/standard è rappresentata.

📌 Ad esempio, Python, Java, HTML, R, ecc.

📌 Compilare almeno una risposta

Tecnologia digitale 1

+ Add line

75 Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare se possiede una **licenza d'uso** chiara ed esplicita.

🔗 Ad esempio, creative commons, tutti i diritti riservati ecc. che facciano riferimento in modo chiaro alle condizioni di uso e/o riuso dei dati previsti.

📌 Selezionare almeno una risposta

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

76 Per ciascuna tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare il tipo di licenza.

Tecnologia digitale 1

+ Add line

77 Per ogni tecnologia digitale usata, indicata precedentemente, specificare se è riutilizzabili dalla comunità.

🔗 Con riferimento alla possibilità che gli strumenti digitali/tecnologie/software creati vengano nuovamente impiegati in altri studi a scopo di ricerca/validazione oppure per altri scopi di ricerca rispetto a quelli per cui erano stati inizialmente creati.

📌 Selezionare almeno una risposta

	SI	Non so	No	Nessuna risposta
Tecnologia digitale 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

78 Per ciascuna tecnologia digitale usata, precedentemente indicata, specificare lo scopo/gli scopi principali.

📌 Indicare le motivazioni per cui ogni strumento digitale/tecnologia/software è stato usato, ad esempio tesi triennali/magistrali/dottorato, progetti di ricerca ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

	Scopo 1	Scopo 2	Scopo 3
Tecnologia digitale 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tecnologia digitale 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

79 Per ciascuna tecnologia digitale utilizzata, indicare se si è a conoscenza che qualche altra istituzione/ricercatore ha fatto ulteriore uso della stessa.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

80 Per ciascuna tecnologia digitale, precedentemente indicata, specificare se e dove è accessibile direttamente online.

🔗 Ad esempio sono disponibili su GitHub, un repository, catalogo online ecc.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Tecnologia digitale 1

+ Add line

* 81 **Esprimere le proprie preferenze riguardo l'utilizzo di strumenti digitali/tecnologie/software esistenti.**

🔗 L'aggiunta di commenti di fianco le risposte selezionate è facoltativo.

Online, mediante applicazioni/interfacce (grafiche) dedicate

Offline, con strumenti installati localmente

Offline, da codice

Da remoto, via API

Altro:

* 82 **Che tipo di strumenti digitali/tecnologie/software vorresti avere a disposizione o di che tipo avresti più bisogno per le tue ricerche?**

🔗 Es. corpora multimodali, ontologie, database semantici ecc.. È possibile inserire un piccolo paragrafo per specificare il tipo di risorsa da inserire nelle infrastrutture.

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola.

Progetti

83 **Indicare alcuni progetti (conosciuti), volti alla creazione di risorse dati/tecnologie e strumenti digitali/software, particolarmente utili per la propria disciplina.**

🔗 Aggiungere (tramite pulsante "+" in basso a destra) tante righe quanti sono i progetti che si intende indicare.

📌 **Compilare almeno una risposta**

Progetto 1

+ Add line

Indietro

Avanti

Bisogni formativi

* 84 Sono interessato/a a ricevere:

📌 Indicare le proprie preferenze in merito a formazione e bisogni formativi.
L'aggiunta di commenti a fianco le risposte selezionate è facoltativa

<input type="checkbox"/>	Formazione su tecnologie rilevanti nel mio settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Formazione su archivi, repositories, basi di dati	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Formazione su strumenti per l'analisi dei dati	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Formazione su modelli e formati standard di rappresentazione dei dati	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Formazione su buone pratiche di gestione di dati nel mio settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Informazioni su nuovi materiali di training resi disponibili e riutilizzabili nei miei corsi	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Webinar di approfondimento su temi specifici	<input type="text"/>
Altro:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* 85 Indicare la modalità di formazione preferibile.

📌 L'aggiunta di commenti a fianco le domande selezionate è facoltativa

<input type="checkbox"/>	Apprendimento a distanza self-paced	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Apprendimento a distanza live	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Formazione in presenza (corsi seminari, lezioni)	<input type="text"/>
Altro:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

86 Indicare le tematiche ritenute prioritarie.

📌 Nel caso di più risposte, separare con ;

Tematica 1

+ Add line

Indietro

Avanti

Conoscenze pregresse relativamente alle infrastrutture di ricerca

*** 87 Quali infrastrutture di ricerca conosci?**

L'aggiunta di commenti a fianco le risposte selezionate è facoltativa.

<input type="checkbox"/> CLARIN	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> E-RIHS	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> DARIAH	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OPERAS	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non conosco infrastrutture di ricerca	<input type="text"/>
Altro: <input type="text"/>	<input type="text"/>

*** 88 Fai/hai fatto uso di dati/strumenti digitali/tecnologie/ software o servizi di una di queste infrastrutture?**

- Sì, ne faccio uso abitualmente
- Sì, occasionalmente
- No, ma sono interessato/a
- No, non sono interessato/a

89 Menziona i dati/strumenti/tecnologie digitali/ software o servizi disponibili presso una di queste infrastrutture che ritieni più utilizzati o più utili per le tue attività.

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola ;

90 Quali (altri) dati/strumenti digitali/tecnologie/ software o servizi vorresti che le infrastrutture di riferimento rendessero disponibili?

! *Compilare almeno una risposta*

Suggerimento 1

+ Add line

*** 91 Sei interessato/a ad inserire i tuoi dati/strumenti/tecnologie digitali/ software o servizi nel circuito delle infrastrutture di ricerca?**

- Sì
- No
- Sono già attivo/a

Indietro

Avanti

Pubblicazioni digitali

*** 92** Quale sistema di pubblicazione utilizza la vostra istituzione?

L'aggiunta di commenti a fianco le risposte selezionate è facoltativa.

<input type="checkbox"/> Open Journals System (OJS)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Open Monograph Press (OMP)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lodel	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> DSpace	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Dataverse	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Janeway	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pressbooks	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> WordPress	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Drupal	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PubPub	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Manifold	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BenchPress	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Editorial manager	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Scholar One	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non so	<input type="text"/>
Altro: <input type="text"/>	<input type="text"/>

*** 93** Che tipo di pubblicazioni vengono fatte in open access?

L'aggiunta di commenti a fianco le risposte selezionate è facoltativa.

<input type="checkbox"/> Riviste scientifiche	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Monografie scientifiche	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Curatele	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Atti di convegno	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 'Letteratura grigia'	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pubblicazioni multimediali (video, installazioni ...)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Dataset	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Software	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pubblicazioni non accademiche	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non so	<input type="text"/>
Altro: <input type="text"/>	<input type="text"/>

* 94 **Che tipo di licenze usi e/o raccomandi?**

🔗 L'aggiunta di commenti a fianco le risposte selezionate è facoltativa.

<input type="checkbox"/> CC BY	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC BY-SA	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC BY-NC	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC BY-NC-SA	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC BY-ND	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC BY-NC-ND	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CC0	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Apache	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> GPL 3.0	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="text"/>
Altro: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Indietro

Avanti

Feedback

* 95 **Come sei venuto/a a conoscenza di questo questionario?**

🔗 Es. mailing list di associazioni, sito web, ecc.

Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola

* 96 **Grazie per aver compilato il questionario, se hai riscontrato difficoltà nella compilazione oppure hai altre osservazioni e/o suggerimenti, lascia un commento qui di seguito.**

🔗 Nel caso di più risposte, separare con punto e virgola ;

Indietro

Invia